

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durдона, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMISS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК: 611.84: 616.441-055.2

NOZIMOV Akhmadjon Erkin ugli

Doctor of Philosophy degree "PhD" of medical sciences

BILALOV Erkin Nozimovich

Doctor of Medical Sciences, Professor

AKHMEDOVA Sayyora Muhammadovna

Doctor of Medical Sciences, Associate professor

YULDASHOV Sarvarkhon Akmaljon ugli

Doctoral student

Tashkent Medical Academy

**ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS
DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY***Corresponding author: Yuldashov A. Sarvarkhon, sarvar.yuldashov.91@mail.ru*

For citation: Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon. Ultrasound examination of extraocular muscles in patients diagnosed with endocrine ophthalmopathy // Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.272-278

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895988>**ANNOTATION**

Endocrine ophthalmopathy (ICD-10 code: H06.2) is a chronic progressive autoimmune eye disease, which often develops as a result of thyroid gland dysfunction and is characterized by inflammation of periorbital tissues, swelling of extraocular muscles. This pathological condition manifested by pathological protrusion of the eyeball from the orbital cavity (bilateral thyrotoxic exophthalmos) and visual impairment [1,5,10]. According to the age category, endocrine ophthalmopathy is more common among the working population (20-45 years old) [3,4,8]. In clinical practice, conducting an ultrasound examination of the eyeball and periorbital tissue in every patient with this type of orbital pathology allows to assess important information, in particular, the degree of edema of the extraocular muscles or the degree of fibrotization in the soft tissues of the orbit [2,6,9]. Despite the development and wide clinical application of new methods of obtaining diagnostic images, ultrasound examination one of the most convenient, safe and informative methods [4,11,12].

Endocrine ophthalmopathy (synonyms: thyroid ophthalmopathy, Graves' orbitopathy) is a complex concept that includes pathological changes in the soft tissues of the orbit and, in addition to several independent clinical symptoms, like dysthyroid neuroopticopathy. According to literature analysis, there are 3 main mechanisms of development of thyrotoxic exophthalmos: - orbital intercellular infiltration (neutrophils, plasmatic cells, "mast cells") and tissue fibrotization; - increase of periorbital adipose tissue based on pathological adipogenesis; - changes of the venous flow in the orbit.

Currently, there is a growing need for modern non-invasive diagnostic methods to assess changes in periorbital tissues in endocrine ophthalmopathy.

Key words: endocrine ophthalmopathy, dysthyroid neuroopticopathy, periorbital tissue, extraocular muscle swelling, thyrotoxic exophthalmos, ultrasound examination of periorbital tissue.

НОЗИМОВ Ахмаджон Эркин угли
Доктор философии (PhD) по медицинских наук
БИЛАЛОВ Эркин Нозимович
д.м.н., профессор
АХМЕДОВА Сайёра Мухаммадовна
д.м.н., доцент
ЮЛДАШОВ Сарвархон Акмалжон угли
Докторант
Ташкентская медицинская академия

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАОКУЛЯРНЫЕ МЫШЦЫ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ ЭНДОКРИННАЯ ОФТАЛЬМОПАТИЯ

АННОТАЦИЯ

Эндокринная офтальмопатия (код по МКБ 10 Н06.2) — хроническое прогрессирующее аутоиммунное заболевание глаз, которое чаще развивается вследствие нарушения функции щитовидной железы и характеризуется воспалением периорбитальных тканей, отеком экстраокулярных мышц. Это патологическое состояние проявляется патологическим выпячиванием глазного яблока из полости орбиты (двусторонний тиреотоксический экзофтальм) и нарушением зрения [1,5,10]. По возрастной категории эндокринная офтальмопатия чаще встречается среди работающего населения (20-45 лет) [3,4,8]. В клинической практике проведение ультразвукового исследования глазного яблока и периорбитальной клетчатки у каждого пациента с данным видом патологии орбиты позволяет оценить важную информацию, в частности, степень отека экстраокулярных мышц или степень фибротизации мягких тканей орбита [2,6,9]. Несмотря на разработку и широкое клиническое применение новых методов получения диагностических изображений, ультразвуковое исследование является одним из наиболее удобных, безопасных и информативных методов [4,11,12].

Эндокринная офтальмопатия (синонимы: тироидная офтальмопатия, орбитопатия Грейвса) — сложное понятие, включающее патологические изменения мягких тканей глазницы и, помимо ряда самостоятельных клинических симптомов, как дистиреоидная нейрооптопатия. По данным анализа литературы, выделяют 3 основных механизма развития тиреотоксического экзофтальма: - орбитальная межклеточная инфильтрация (нейтрофилы, плазматические клетки, тучные клетки - лаброциты) и фибротизация тканей; - увеличение периорбитальной жировой ткани на основе патологического адипогенеза; - изменения венозного кровотока в орбите. В настоящее время растет потребность в современных неинвазивных методах диагностики для оценки изменений периорбитальных тканей при эндокринной офтальмопатии.

Ключевые слова: эндокринная офтальмопатия, дистиреоидная нейрооптопатия, периорбитальная клетчатка, отек экстраокулярных мышц, тиреотоксический экзофтальм, ультразвуковое исследование периорбитальной клетчатки.

NOZIMOV Axmadjon Erkin o'g'li
Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
BILALOV Erkin Nozimovich
t.f.d., professor
AHMEDOVA Sayyora Muhammadovna

t.f.d., dotsent

YULDASHOV Sarvarxon Akmaljon o'g'li

doktorant

Toshkent tibbiyot akademiyasi

ENDOKRIN OFTALMOPATIYA TASHXISLI BEMORLARDA EKSTRAOKULYAR MUSHAKLARNING ULTRATOVUSH TEKSHIRUVI**ANNOTATSIYA**

Endokrin oftalmopatiya (XKT-10 bo'yicha kodi H06.2) – bu surunkali progressiv shaklda kechuvchi autoimmun ko'z kasalligi bo'lib, ko'pincha qalqonsimon bezning disfunktsiyasi natijasida rivojlanadi va periorbital to'qimalarning yallig'lanishi, ekstraokulyar mushaklarining shishishi, ko'z olmasining orbita bo'shlig'idan patologik chiqishi (bilateral tireotoksik ekzoftalm) va ko'rish faoliyatining buzilishi bilan namoyon bo'luvchi patologik holat hisoblanadi [1,5,10]. Yosh kategoriyasi bo'yicha endokrin oftalmopatiya mehnatga layoqatli (20-45 yoshdagi) aholi o'rtasida ko'proq uchraydi [3,4,8]. Klinik amaliyotda bu turdagi orbital patologiyasi bo'lgan har bir bemorda ko'z olmasi va periorbital to'qimalar ultratovush tekshiruvi (UTT) o'tkazish muhim ma'lumotlarni, xususan ekstraokulyar mushaklardagi shish yoki orbita yumshoq to'qimalaridagi fibrotizatsiya darajasini baholash imkonini beradi [2,6,9]. Diagnostik tasvirlarni olishning yangi usullarini ishlab chiqish va keng miqyosda klinik tatbiq qilishiga qaramay, ultratovush tekshiruvi eng qulay, xavfsiz va informativ usullardan biri bo'lib qolmoqda [4,11,12].

Endokrin oftalmopatiya (sinonimlari: tireoid oftalmopatiya, Greyves orbitopatiyasi) o'z ichiga orbita yumshoq to'qimalaridagi patologik o'zgarishlar va bir nechta mustaqil klinik simptomlardan tashqari distireoid neyrooptikopatiya ya'ni ko'ruv nervidagi o'zgarishlarni ham qamrab oluvchi murakkab tushuncha hisoblanadi. Adabiyotlar tahliliga ko'ra tireotoksik ekzoftalm rivojlanishining 3 ta asosiy mexanizmi mavjud: - orbital hujayralararo infiltratsiya (neytrofillar, plazmatik hujayralar, "semiz" hujayralar) va to'qimalar fibrotizatsiyasi; - periorbital yog' to'qimasining patologik adipogenez fonida ko'payishi; - orbitadagi venoz oqimning buzilishi. Hozirgi vaqtda endokrin oftalmopatiya tufayli periorbital to'qimalardagi o'zgarishlarni baholash uchun zamonaviy noinvaziv diagnostika usullariga ehtiyoj ortib bormoqda.

Kalit so'zlar: endokrin oftalmopatiya, distireoid neyrooptikopatiya, periorbital to'qimalar, ekstraokulyar mushaklar shishi, tireotoksik ekzoftalm, periorbital to'qimalar ultratovush tekshiruvi.

Tadqiqot maqsadi: endokrin oftalmopatiya tashxisli bemorlarda UTT tekshiruvi yordamida ko'z olmasi ekstraokulyar mushaklarining klinik diagnostik xususiyatlarini o'rganish.

Tadqiqot materiali va metodi: Ilmiy tadqiqot Akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filiali (RIEIAMFF)da 2019-2023 yillar davomida tireotoksikoz fonida EOP bilan kasallangan 72 nafar bemorlarda o'tkazildi. Hozirda klinik amaliyotda EOPni bosqichini aniqlash uchun bir necha turdagi tasniflar (A.F.Brovkin, V.G.Baranova va xalqaro NOSPECS)dan foydalaniladi. Mazkur klinik tadqiqot A.F.Brovkin tasnifi asosida olib borildi.

Anamnestik ma'lumotlarga ko'ra bemorlarning asosiy shikoyatlari quyidagilardan iborat bo'ldi: ko'rishning xiralashishi, ko'z olmasida nomuntazam og'riq, diplopiya, ko'z yoshlanishi va diskomfort. Barcha bemorlar ko'zining holati umumiy oftalmologik tekshiruvlar (vizometriya, oftalmoskopiya, biomikroskopiya, tonometriya) va ekzoftalmometriya orqali baholangan. Shuningdek, bemorlarda ekstraokulyar mushaklarning biometriyasi skleradan 6-8 mm uzoqlikda Accutome B-ScanPlus (AQSH) apparati yordamida o'tkazildi. Ultratovush tekshiruvda ikki o'lchamli 2D tasvirlarni olishda 10 dan 65 dB gacha kuchlanish diapozonidan foydalanildi.

Tadqiqot natijasi.

Klinik tadqiqot tireotoksikoz (o'rta og'ir va og'ir kechishi) fonida endokrin oftalmopatiya kuzatilgan 72 nafar bemorlar (n=72 yoki 144 ta ko'z)da olib borildi (1-jadval).

1-jadval

Bemorlarning EOP og'irlik darajalari bo'yicha taqsimoti.
(A.F.Brovkinning EOP klinik kechishining miqdoriy baholash tasnifi bo'yicha)

EOP bosqichi	Bemorlar soni (n)	
	Erkaklar 18/25%	Ayollar 54/75%
Kompensatsiya	8	22
Subkompensatsiya	9	27
Dekompensatsiya	1	5

Klinik tadqiqotda 20 yoshdan 71 yoshgacha bo'lgan 54 nafar ayol va 18 nafar erkak qatnashdi. Bemorlarning o'rtacha yoshi $44,8 \pm 1,4$ yoshni tashkil qildi (2-jadval).

2-jadval

Bemorlarning yosh va jins bo'yicha taqsimlanishi.

Bemorlar yoshi	Erkaklar 18/25%		Ayollar 54/75%		Umumiy	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
< 20 yosh	1	5,6	3	5,6	4	5,6
20-29	5	27,8	16	29,6	21	29,2
30-39	4	22,2	18	33,4	22	30,5
40 -49	4	22,2	12	22,2	16	22,2
50-59	3	16,6	4	7,4	7	9,7
60 yosh <	1	5,6	1	1,8	2	2,8
Jami	18	100	54	100	72	100%

Bemorlarda endokrin oftalmopatiya ta'sirida periorbital to'qimalar, xususan, ekstraokulyar mushaklarda shish darajasini aniqlash uchun ultratovush tekshiruvining B skanerlash rejimidan foydalanildi. Chunki ultratovushli B skanerlash yordamida biologik to'qimadan qaytgan exosignallar asosida nafaqat retrobulbar to'qimaning ikki o'lchamli tasviri olinadi, balki ko'zning barcha 4 ta to'g'ri mushaklarini ko'rish, ularning zichligi, hajmini va akustik diametridagi o'zgarishlarni aniqlash va orbitaning oldingi 2/3 qismidagi patologik o'zgarishlar haqida ma'lumot olish mumkin bo'ladi.

Klinik tadqiqot davomida endokrin oftalmopatiya fonida ko'z olmasi ekstraokulyar mushaklarning umumiy qalinligi 22,4 mm gacha ortganligi (normada 16,2-16,8 mm) va bu ko'rsatkich ayniqsa yuqori to'g'ri mushak ($6,6 \pm 0,7$ mm) va ichki to'g'ri mushak ($6,2 \pm 0,7$ mm) ulushiga to'g'ri kelishi aniqlandi (3-jadval). Shuningdek, endokrin oftalmopatiya darajasi va ekstraokulyar mushaklar exografik tekshiruvi o'rtasida to'g'ri kuchli bog'liqlik (korrelyatsion koeffitsient 0,87) aniqlandi.

3-jadval

Ekstraokulyar mushaklarning o'rtacha qalinligi.

Ekstraokulyar mushak nomi	OD		OS	
	norma	EOP	norma	EOP
Yuqori to'g'ri mushak	$4,0 \pm 0,3$ mm	$6,6 \pm 0,7$ mm	$4,0 \pm 0,3$ mm	$6,2 \pm 0,7$ mm
Pastki to'g'ri mushak	$4,2 \pm 0,2$ mm	$5,0 \pm 0,4$ mm	$4,2 \pm 0,2$ mm	$5,2 \pm 0,4$ mm
Ichki to'g'ri mushak	$4,1 \pm 0,3$ mm	$6,2 \pm 0,7$ mm	$4,1 \pm 0,3$ mm	$6,2 \pm 0,7$ mm
Tashqi to'g'ri mushak	$4,1 \pm 0,1$ mm	$5,2 \pm 0,4$ mm	$4,1 \pm 0,1$ mm	$5,0 \pm 0,4$ mm

Akustik jihatdan mushakning qalinligi oshib borishi patologik jarayonning rivojlanishi bilan parallel kechadi. Klinik amaliyotda bu ko'rsatkich kasallikning rivojlanish dinamikasini va terapiya samaradorligini baholashga imkon beradi (1-rasm).

1-rasm

EOP (subkompensatsiya bosqichi) rivojlangan bemor o'ng ko'zi ekstraokulyar mushaklarining sonografik tasviri.

Shuningdek, UTTning B-skanerlash metodi orqali EOPning oxirgi bosqichlarida orbita yumshoq to'qimalarida fibroz rivojlanishi natijasida retrobulbar zona kengligi kamayib borishi va ekstraokulyar mushaklar o'lchami deyarli o'zgarmay qolishi aniqlandi.

Xulosa. Endokrin oftalmopatiya tashxisli bemorlarda ko'z olmasi va orbita yumshoq to'qimalarining ultratovush diagnostikasi nisbatan sezgir, arzon va oddiy texnik bazani talab qiluvchi tekshiruv usuli hisoblanib, mazkur patologiyani erta bosqichlarida aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, ultra tovush tekshiruvi inson tanasiga salbiy ta'sirlarining butkul yo'qligi sababli informativ metod sifatida EOPni davolash samaradorligini dinamik baholash uchun klinik amaliyotda keng foydalanishga tavsiya etilishi mumkin.

REFERENCES | СНОККИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Brovkina A.F. Pathogenesis of optical neuropathy in edematous exophthalmos // Bulletin of Ophthalmology. - 2009. - No. 4. - P. 30–33. (in Russ)
2. Brovkina A.F., Shchuko A.G. On the differential diagnosis of some forms of optical neuropathy // Clinical Ophthalmology. - 2008. - No. 1. - P. 30–33. (in Russ)
3. Brovkina A.F., Stoyukhina A.S. Classification of endocrine ophthalmopathy // Problems of endocrinology. - 2007. - T. 52, No. 5. - P. 11–14. (in Russ)
4. Caffery T.S., Perret J.N., Musso M.W., Jones GN. Optic nerve sheath diameter and lumbal puncture opening pressure in nontrauma patients suspected of elevated intracranial pressure. Am J Emerg Med. 2014
5. Ing E. Thyroid-Associated Orbitopathy // Updated: Jan 17, 2012.
6. Likhvantseva V.G., Korosteleva E.V., Borisenko T.E., Skopintseva M.M. Peculiarities of hydrodynamics of the eye against the background of thyroid dysfunctions. Ophthalmology. 2020;3(17):407-413. (in Russ)

7. Likhvantseva V.G., Trubilin V.N., Korosteleva E.V., Kapkova S.G., Vygodin V.A. Morphometric parameters of the retina in primary hypothyroidism and primary thyrotoxicosis. *Ophthalmology*. 2022;19(1):133-140. (in Russ)
8. OPHTHALMOPATHIES IN THYROTOXICOSIS. Styazhkina S.N., Chernyshova T.E., Poryvaeva E.L., Khafizova C.R., Ignatieva K.D. 2016. s.science-education.ru/pdf/2016/1/24052.pdf (in Russ)
9. Ozturk B.T., Kerimoglu H., Dikbas O., Pekel H., Gonen M.S. Ocular changes in primary hypothyroidism. *BMC Res Notes*. 2009;2:266.
10. Perros P. Baldeschi L., Boboridis K. et al. A questionnaire survey on the management of Graves' orbitopathy in Europe // *Eur. J. Endocrinol.* - 2006. - Vol. 155. - P. 207–211.
11. Styazhkina S.N., Ledneva A.V., Poryvaeva E.L., Kolesnikova K.A., Miftkhova E.G. PROBLEM OF ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY // *International student scientific bulletin*. – 2016. – No. 4-2 (in Russ)
12. Tkachuk V.A. Introduction to molecular endocrinology. M.: MSU, 1983. (in Russ)

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Нозимов Ахмаджон Эркин угли-Доктор философии (PhD) по медицинских наук. Врач-офтальмолог. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр микрохирургии глаза. Ташкент. Узбекистан. E-mail: dr.nae@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8315-3429>

Билалов Эркин Нозимович -д.м.н., профессор, Заведующей кафедрой Офтальмологии Ташкентской медицинской академии, Ташкент, Узбекистан. E-mail: dr.ben@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3484-1225>

Ахмедова Сайёра Мухаммадовна -д.м.н., доцент кафедра анатомии человека и ОХТА Ташкентской медицинской академии, Ташкент. Узбекистан. E-mail: sayuora.akhmedova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6040-5200>

Юлдашов Сарвархон Акмалжон угли- докторант кафедры анатомии человека и ОХТА Ташкентской медицинской академии, Ташкент. Узбекистан. E-mail: sarvar.yuldashov.91@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0000-7351-5775>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Нозимов А.Э., Билалов Э.Н., Ахмедова С.М. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Юлдашов С.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста, редактирование статьи;

Information about the authors:

Nozimov Akhmadjon Erkin ugli is a Doctor of Philosophy (PhD) in medical sciences. An ophthalmologist. Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Eye Microsurgery. Tashkent. Uzbekistan. E-mail: dr.nae@mail.ru , <https://orcid.org/0000-0002-8315-3429>

Bilalov Erkin Nazimovich -MD, Professor, Head of the Department of Ophthalmology

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: dr.ben@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3484-1225>

Akhmedova Soyera Mukhamedovna - MD, Associate Professor, Department of Human Anatomy and OXTA, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: sayyora.akhmedova@gmail.com , <https://orcid.org/0000-0001-6040-5200>

Yuldashov Sarvarkhon Akmaljon ugli is a doctoral student at the Department of Human Anatomy and OXTA of the Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: sarvar.yuldashov.91@mail.ru , <https://orcid.org/0009-0000-7351-5775>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Nozimov A.E., Bilalov E.N., Akhmedova S.M.— ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Yuldashov S.A. — collection and analysis of literature sources, writing the text, editing the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000